

**MANAJEMEN PEMBELAJARAN TAHFIDZ AL-QUR'AN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS BACAAN DAN HAFALAN SISWA
DI PKBM AL MADINAH CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Strata I (S1)

Disusun oleh:

USWATY CHOIRUNNISA'

222301179

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL QALAM
TANGERANG
2026**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Q.S. An-Nahl (16): 89 bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Para ulama menafsirkan bahwa Al-Qur'an memuat pokok-pokok ajaran agama, hukum-hukum kehidupan, serta segala hal yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat (As-Sa'di, 2000). Oleh karena itu, setiap Muslim dituntut untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup melalui aktivitas membaca, memahami, dan menghafalnya.

Salah satu bentuk interaksi yang penting dengan Al-Qur'an adalah melalui kegiatan menghafal (tahfidz). Tahfidz Al-Qur'an tidak hanya bertujuan untuk menjaga kemurnian wahyu, tetapi juga membentuk karakter religius dan kedisiplinan seseorang. Dalam praktiknya, pembelajaran tahfidz tidak hanya menekankan pada banyaknya hafalan, tetapi juga kualitas bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tahfidz sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kuantitas hafalan dan kualitas bacaan (An-Nawawi, 1996).

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kualitas bacaan dan hafalan Al-Qur'an di kalangan peserta didik masih belum sepenuhnya optimal. Data Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek kelancaran dan ketepatan tajwid (Kementerian Agama RI, 2020). Di sisi lain, perkembangan teknologi dan budaya digital juga memberikan tantangan tersendiri bagi generasi muda, yang cenderung lebih tertarik pada hiburan dibandingkan dengan kegiatan menghafal Al-Qur'an (Sutrisno, 2019). Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan pembelajaran tahfidz yang lebih efektif dan adaptif.

Dalam konteks pendidikan, keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh manajemen yang diterapkan. Manajemen pembelajaran mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Terry, 2018; Mulyasa, 2018). Dalam pembelajaran tahfidz, manajemen yang baik akan menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai target hafalan sekaligus menjaga kualitas bacaan. Dengan kata lain, kualitas hasil belajar sangat berkaitan erat dengan kualitas pengelolaan pembelajaran (Alwi, 2016).

Pembelajaran tahfidz Al-Qur'an tidak hanya berkembang di lembaga pendidikan formal dan pesantren, tetapi juga pada jalur pendidikan nonformal. Salah satu lembaga pendidikan nonformal yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan yang fleksibel, seperti program pendidikan kesetaraan (paket A, B, dan C), keterampilan, serta pendidikan keagamaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Direktorat Pembinaan PKBM, 2018). Fleksibilitas ini menjadikan PKBM mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

Dalam perkembangannya, beberapa PKBM tidak hanya menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan keagamaan berbasis pesantren, termasuk pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali. PKBM ini berada di bawah naungan pesantren dan menggabungkan kurikulum nasional (program paket) dengan kurikulum diniyyah. Dalam sistem tersebut, pembelajaran tahfidz Al-Qur'an menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa.

Kondisi ini menjadikan PKBM Al Madinah Cepogo memiliki karakteristik yang unik, karena harus mengelola pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan formal dan kepesantrenan dalam satu sistem. Dengan jumlah siswa sekitar 40 orang, keberhasilan

pembelajaran tahfidz tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu siswa, tetapi juga oleh bagaimana manajemen pembelajaran tersebut dirancang dan dilaksanakan secara efektif.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan, ditemukan bahwa kualitas bacaan dan hafalan siswa masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa siswa belum mencapai target hafalan yang telah ditetapkan, masih ditemukan kesalahan dalam penerapan tajwid dan makharijul huruf, serta kurangnya konsistensi dalam melakukan muraja'ah yang menyebabkan hafalan mudah lupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran tahfidz belum sepenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Meskipun program tahfidz telah berjalan secara rutin, capaian kualitas bacaan dan hafalan siswa yang belum optimal mengindikasikan adanya persoalan pada aspek manajemen pembelajaran tahfidz, baik dalam perencanaan target hafalan, pelaksanaan metode pembelajaran, maupun sistem evaluasi yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana manajemen pembelajaran tahfidz diterapkan dan bagaimana implikasinya terhadap hasil belajar siswa.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian tentang tahfidz Al-Qur'an telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek metode pembelajaran, strategi guru, atau faktor pendukung dan penghambat secara parsial. Misalnya, penelitian Daulay (2023) menitikberatkan pada strategi guru tahfidz dalam meningkatkan kualitas hafalan santri. Penelitian Aini (2024) mengkaji efektivitas metode tahfidz dalam meningkatkan hafalan. Sementara itu, penelitian Ihsan et al. (2025) dan Sodik et al. (2024) membahas strategi pembelajaran dan manajemen secara terbatas pada lingkungan pesantren.

Di sisi lain, penelitian Mumtazah (2022) telah mengkaji manajemen pembelajaran tahfidz, namun lebih berfokus pada peningkatan kualitas bacaan saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji aspek tahfidz secara

terpisah, baik dari sisi metode, strategi, maupun hasil, serta sebagian besar dilakukan pada lembaga pesantren.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus membahas manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an secara komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mengaitkannya secara simultan dengan kualitas bacaan dan hafalan siswa dalam konteks lembaga pendidikan nonformal berbasis pesantren seperti PKBM. Padahal, PKBM memiliki karakteristik yang berbeda dari pesantren maupun sekolah formal, sehingga membutuhkan pendekatan manajemen pembelajaran yang berbeda pula.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kualitas Bacaan dan Hafalan Siswa di PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen pembelajaran tahfidz yang lebih efektif, khususnya pada lembaga pendidikan nonformal berbasis pesantren.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas bacaan Al-Qur'an siswa, yang ditunjukkan oleh masih adanya kesalahan dalam pelafalan makharijul huruf serta penerapan kaidah tajwid seperti ikhfa'.
2. Capaian hafalan siswa belum memenuhi target yang ditetapkan, di mana masih terdapat sekitar sepertiga hingga hampir setengah peserta didik yang belum mencapai target hafalan sesuai jenjang.
3. Kurangnya konsistensi siswa dalam melakukan muraja'ah, sehingga hafalan yang telah diperoleh menjadi kurang kuat dan mudah lupa.

4. Keterbatasan pengelolaan waktu pembelajaran tahfidz, akibat integrasi antara kurikulum nasional (program paket) dan kurikulum diniyyah, yang berpotensi mengurangi efektivitas proses tahfidz.
5. Adanya perbedaan kemampuan siswa yang cukup heterogen, sehingga memerlukan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan terstruktur.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, yang meliputi tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali.
- b. Kualitas bacaan Al-Qur'an siswa dibatasi pada aspek ketepatan makharijul huruf dan penerapan kaidah tajwid, tanpa membahas secara mendalam aspek seni baca (tilawah) seperti irama.
- c. Kualitas hafalan siswa dibatasi pada jumlah hafalan, kelancaran, dan kekuatan hafalan (daya ingat/muraja'ah), tanpa mengkaji aspek pemahaman makna (tafsir) atau pengamalan isi Al-Qur'an.
- d. Subjek penelitian terbatas pada siswa dan pengajar tahfidz di PKBM Al Madinah Cepogo, tanpa melibatkan lembaga lain sebagai perbandingan.
- e. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam faktor eksternal di luar pembelajaran, seperti latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi, atau lingkungan masyarakat, kecuali yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran tahfidz.

- f. Penelitian difokuskan pada konteks pembelajaran tahfidz di lingkungan PKBM berbasis pesantren, sehingga hasil penelitian tidak secara langsung digeneralisasikan ke semua lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal lainnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan manajemen pembelajaran tahfidz di PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana implikasi manajemen pembelajaran tahfidz terhadap kualitas bacaan dan hafalan siswa sdi PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk menganalisis manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan manajemen pembelajaran tahfidz di PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali.
3. Untuk menganalisis implikasi manajemen pembelajaran tahfidz terhadap peningkatan kualitas bacaan dan hafalan siswa di PKBM Al Madinah Cepogo Kabupaten Boyolali.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada lembaga pendidikan nonformal, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi lembaga (PKBM Al Madinah Cepogo)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran tahfidz sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

2. Bagi pimpinan lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik untuk mempertahankan program yang sudah berjalan dengan baik maupun memperbaiki aspek yang masih perlu ditingkatkan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, serta menjadi bekal dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

4. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian dalam memahami manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, khususnya pada lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian yang terbagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi kajian teoritis tentang variabel X (manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an), kajian teoritis tentang variabel Y (kualitas bacaan dan hafalan siswa), serta kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta tempat dan waktu penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian (PKBM Al Madinah Cepogo), analisis hasil penelitian, serta pembahasan yang mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Berikut merupakan komponen dalam kerangka teori penelitian tentang manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dan implikasinya terhadap kualitas bacaan dan hafalan siswa di PKBM Al Madinah Cepogo.

1. Manajemen Pembelajaran

Saefullah (2012) menyatakan bahwa kata 'manajemen' berasal dari istilah bahasa Inggris "to manage", yang secara langsung mengacu pada aktivitas mengatur, menangani, maupun mengelola. Sementara itu, Fitri (2013) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni yang mencakup proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling) untuk mengelola berbagai tugas secara efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia, agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari sudut pandang etimologi, kata "pembelajaran" merupakan bentuk turunan dari kata "belajar", yang menurut kamus bahasa Indonesia berarti berupaya memahami sesuatu atau berusaha mendapatkan pengetahuan (seperti kecerdasan atau kemampuan praktis). Kata ini kemudian ditambahkan imbuhan "pe-an", yang menunjukkan arti proses atau kegiatan berlangsung. Dengan demikian, secara linguistik, "pembelajaran" dapat diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memperoleh pengetahuan. Sementara itu, dalam pengertian istilah khusus, "pembelajaran" didefinisikan oleh Dimiyati dan Mudjiono (2015) sebagai proses yang dirancang secara sistematis oleh pendidik dalam kerangka desain pembelajaran, bertujuan mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam seluruh proses kegiatan pembelajaran, serta memberikan prioritas pada penyediaan berbagai sumber belajar yang mendukung.

Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen pembelajaran tidak hanya terpaku pada pencapaian kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual peserta didik.

Oleh karena itu, manajemen pembelajaran memiliki peran strategis dalam memandu proses pembelajaran agar berjalan sistematis, terarah, dan berkelanjutan (Suharno & Suhartini, 2019). Dalam lembaga pendidikan berbasis pesantren, manajemen pembelajaran menjadi semakin penting karena kegiatan pembelajaran berlangsung secara terpadu antara pendidikan formal dan kepesantrenan. Pengelolaan waktu, tenaga pendidik, peserta didik, serta program pembelajaran harus disusun secara terencana agar seluruh kegiatan dapat berjalan harmonis.

2. Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

Istilah tahfidz berasal dari bahasa Arab (تحفيظ) yang memiliki makna menghafalkan atau menjadikan hafal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah "hafal" mengacu pada kemampuan untuk mengingat dan mengucapkan sesuatu tanpa bantuan bahan bacaan atau catatan tambahan. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi rujukan utama dan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, istilah "pembelajaran hafalan Al-Qur'an" merujuk pada serangkaian langkah atau upaya yang harus dijalani seseorang agar mampu menghafal dan membaca kembali ayat-ayat dari Al-Qur'an tanpa perlu melihat teks aslinya. Menghafal Al-Qur'an termasuk ibadah yang sangat mulia di sisi umat Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya: "Seseorang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain" (HR. Bukhari: 5027).

Kegiatan belajar dan mengajar hafalan Al-Qur'an termasuk bentuk mempelajari Al-Qur'an. Maka dari itu, banyak umat islam yang ingin meraih keutamaan ini.

Al-Qudah (2015) menjelaskan yang dimaksud dengan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yakni proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan hafalan Al-Qur'an secara tepat, lancar, dan berkesinambungan sesuai dengan kaidah tajwid. Tahfidz Al-Qur'an tidak hanya menuntut kemampuan menghafal, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan, ketekunan, serta

pembinaan yang berkelanjutan dari pendidik. Di lembaga pendidikan berbasis pesantren, pembelajaran tahfidz menjadi salah satu program unggulan yang terintegrasi dengan kegiatan keseharian santri. Oleh karena itu, pembelajaran tahfidz membutuhkan manajemen yang baik agar target hafalan dapat tercapai tanpa mengabaikan kualitas bacaan dan keseimbangan dengan kegiatan akademik formal.

a. Metode Menghafal Al-Qur'an

Proses menghafal Al-Qur'an dapat dilakukan melalui beragam metode yang disesuaikan dengan kemampuan serta minat masing-masing individu. Menurut Sa'dullah (2005), terdapat tiga metode utama yang umum digunakan dalam kegiatan menghafal Al-Qur'an, yaitu:

1) Metode Klasik:

- Talqin: Guru membacakan ayat dan murid menirukannya berulang-ulang hingga hafal.
- Talaqqi: Murid memperdengarkan hafalannya secara langsung kepada guru yang memiliki penguasaan hafalan Al-Qur'an yang baik.
- Mu'aradhah: Guru dan murid saling bergantian membaca Al-Qur'an.

2) Metode Modern:

- Menggunakan alat elektronik seperti kaset murottal, MP3/MP4, atau aplikasi digital untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an.
- Merekam suara pribadi dan mengulang-ulangnya.
- Menggunakan perangkat lunak atau buku teka-teki Al-Qur'an untuk membantu hafalan.

3) Metode yang Diajarkan oleh Al-Qur'an:

- Membaca dengan tartil (sesuai tajwid).
- Menghafal secara perlahan dan berkesinambungan.
- Menyimpan bacaan dalam hati.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Menghafal Al-Qur'an

1) Faktor Pendukung:

Berikut merupakan beberapa faktor pendukung dalam menghafal Al-Qur'an yang disebutkan oleh Wahid (2015):

- Kesehatan: Tubuh yang sehat mempermudah proses hafalan.
- Psikologis: Ketenangan jiwa sangat penting dalam menghafal.
- Kecerdasan: Mempengaruhi kecepatan dalam menghafal, meskipun bukan faktor utama.
- Motivasi: Dukungan dari keluarga dan lingkungan dapat meningkatkan semangat menghafal.
- Usia: Usia muda lebih mudah dalam menghafal karena daya ingat yang lebih tajam.

Beberapa faktor tambahan menurut As-Sirjani (2007) adalah:

- Menyusun rencana hafalan secara terstruktur.
- Berpartisipasi dalam kelompok hafalan.
- Memulai dari juz yang mudah dihafal.
- Menggunakan satu jenis mushaf.
- Memperhatikan ayat-ayat mutasyaabihaat.
- Mendengarkan bacaan imam shalat.
- Mengikuti perlombaan menghafal.

2) Faktor Penghambat

Menurut Zamani & Maksum (2014), terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses menghafal Al-Qur'an, antara lain:

- Malas dan Putus Asa: Rasa bosan dan malas sering menghambat proses hafalan.
- Tidak Bisa Mengatur Waktu: Kurangnya manajemen waktu dapat mengganggu konsistensi hafalan.
- Sering Lupa: Lupa adalah hal wajar, tetapi penting untuk rajin muraja'ah.

- Rasa Tidak Percaya Diri: Ketakutan dan keraguan bisa menghalangi kemajuan hafalan.

Setiap aktivitas pasti menjumpai hambatan dan tantangan, begitu pula dalam menghafal Al-Qur'an. Beberapa hal yang menyulitkan proses hafalan antara lain adalah tidak menguasai tajwid dan makhraj huruf, kurang kesabaran, kurangnya keinginan, serta kesulitan dalam menjaga konsistensi hafalan.

Kendala dari Dalam Diri Penghafal antara lain adalah kurangnya rasa nikmat dalam proses menghafal, rasa malas, atau mudah putus asa. Selain itu, ada juga penghafal yang melakukannya hanya karena paksaan dari orang lain, bukan karena kemauan pribadi.

Kendala dari Luar Diri Penghafal meliputi kesulitan dalam mengatur waktu secara efektif, kesamaan atau kemiripan ayat-ayat yang dapat membingungkan, serta kurangnya pengulangan terhadap ayat yang sudah dihafal, yang penting untuk menjaga hafalan tetap terjaga dengan baik.

3. Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

Menurut Zainuddin & Arifin (2017), manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dapat dipahami sebagai proses pengelolaan pembelajaran tahfidz yang meliputi:

- a. Perencanaan pembelajaran, yang mencakup penetapan tujuan tahfidz, target hafalan, pembagian tingkatan hafalan, alokasi waktu, serta pemilihan metode tahfidz.
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi kegiatan pembelajaran tahfidz seperti talaqqi, setoran hafalan, muraja'ah, tasmi', dan pembinaan bacaan sesuai kaidah tajwid.
- c. Evaluasi pembelajaran, yang bertujuan untuk mengetahui capaian hafalan dan kualitas bacaan peserta didik melalui setoran hafalan, tes lanjutan ayat, dan evaluasi berkala.

Manajemen pembelajaran tahfidz yang terstruktur sangat diperlukan pada PKBM berbasis pesantren karena peserta didik berada pada usia remaja yang masih membutuhkan pendampingan intensif dalam menjaga konsistensi hafalan dan kualitas bacaan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan pembelajaran tahfidz yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis untuk mencapai target hafalan dan kualitas bacaan yang optimal. Adapun indikator yang digunakan meliputi: (1) perencanaan pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran, dan (3) evaluasi pembelajaran.

4. Kualitas Bacaan dan Hafalan

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kualitas" mencakup dua pengertian utama, yakni penilaian atas kebaikan atau keburukan suatu hal. Kualitas juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan level dari satu tahap ke tahap lain, yang melibatkan penilaian atas tingkat keunggulan yang tinggi atau rendahnya sesuatu (Vera, 2018). Berdasarkan definisi-definisi ini, jika kita berbicara tentang "kualitas membaca dan menghafal", maka yang dimaksud adalah pelaksanaan proses menjaga dan meningkatkan bacaan dan hafalan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meraih keberhasilan.

Menurut Badwilan (2010), kualitas hafalan Al-Qur'an dapat diukur melalui beberapa indikasi, di antaranya:

1. Kelancaran Hafalan

Hafalan yang lancar mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengingat dan melafalkan kembali ayat-ayat Al-Qur'an tanpa melihat mushaf dengan kesalahan yang sedikit. Proses ini melibatkan tiga tahap utama dalam memori: perekaman (mengambil informasi), penyimpanan (menyimpan informasi dalam jangka waktu tertentu), dan pemanggilan (mengingat kembali informasi). Agar hafalan Al-Qur'an benar-benar terjaga, hafalan tersebut harus sering diulang dan dipertahankan dengan baik.

2. Tajwid

Ilmu tajwid adalah ilmu yang berkaitan dengan cara membaca Al-Qur'an dengan benar, memastikan setiap huruf dan sifat-sifatnya diucapkan dengan tepat, sesuai dengan kaidah yang

ada. Tujuan mempelajari tajwid adalah agar bacaan Al-Qur'an bebas dari kesalahan. Pembaca Al-Qur'an harus memahami sifat huruf, tempat keluarnya huruf (makhraj), serta aturan lainnya seperti mad dan qashr, agar bacaan menjadi baik, tidak hanya tepat tetapi juga sesuai dengan aturan yang ada.

3. Tartil

Tartil berarti membaca Al-Qur'an dengan perlahan, hati-hati, dan benar, memperhatikan setiap huruf serta tempat berhenti saat membaca (waqaf). Dalam Al-Qur'an, Allah menyarankan untuk membaca dengan tartil, seperti dalam QS. Muzammil ayat 4. Menurut tafsir Ali bin Abi Thalib, tartil berarti membaca dengan memperhatikan tajwid serta mengetahui tempat pemberhentian bacaan. Tujuannya adalah membaca dengan penuh penghayatan, ketenangan, dan latihan yang baik.

Gambar 2.1 Kualitas Hafalan Santri (Athiyah, 2025).

Kualitas bacaan dan hafalan Al-Qur'an merupakan dua aspek yang saling berhubungan erat dalam pembelajaran tahfidz sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Kualitas bacaan mengacu pada kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur'an dengan mempedulikan kaidah tajwid, makhraj huruf, sifat huruf, serta kelancaran bacaan. Sementara itu, kualitas hafalan tidak hanya ditentukan dari banyaknya jumlah ayat yang dihafal, tetapi juga dari kelancaran hafalan, ketepatan lafaz, kekuatan ingatan, dan kemampuan untuk menjaga hafalan melalui muraja'ah. Kedua aspek ini saling mendukung, karena hafalan yang

benar harus didasari oleh bacaan yang tepat. Tanpa kualitas bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid, hafalan yang dihasilkan berisiko mengalami kesalahan yang berulang. Sebaliknya, kualitas hafalan yang baik, yang terbentuk melalui pengulangan (muraja'ah) dan pembelajaran yang berkelanjutan, akan meningkatkan ketepatan bacaan.

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan kualitas bacaan dan hafalan Al-Qur'an dalam penelitian ini adalah tingkat kemampuan siswa dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an secara benar, lancar, dan konsisten sesuai kaidah tajwid. Adapun indikator yang digunakan meliputi: (1) ketepatan bacaan (tajwid dan makhraj), (2) kelancaran bacaan dan hafalan, (3) kekuatan hafalan (muraja'ah), dan (4) pencapaian target hafalan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dauly (2023) mengkaji strategi guru tahfidz dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Qur'an santri di Pondok Pesantren Syakira Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Fokus penelitian ini terletak pada strategi pembelajaran, seperti penerapan metode wahdah melalui pengulangan (muraja'ah), tidak berpindah ke ayat berikutnya sebelum hafalan benar-benar kuat, serta penggunaan sistem reward dan punishment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hafalan santri tergolong baik ditinjau dari aspek tartil, tajwid, kelancaran, dan kekuatan hafalan. Research gap: Penelitian ini berfokus pada strategi guru dalam konteks pesantren, sedangkan penelitian ini mengkaji manajemen pembelajaran tahfidz secara menyeluruh (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) pada lembaga PKBM berbasis pesantren yang memiliki sistem pembelajaran lebih fleksibel dan karakteristik peserta didik yang beragam.

Penelitian Aini (2024) meneliti implementasi metode tahfidz dalam meningkatkan kualitas hafalan santri di Pondok Pesantren Sakinah Insan Qurani Ciputat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode sima'i, muraja'ah, dan talaqqi efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan, dengan dukungan guru, orang tua, serta sarana prasarana. Research gap:

Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas metode, belum mengkaji manajemen pembelajaran tahfidz sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Selain itu, konteks penelitian masih pada pesantren, belum menyentuh lembaga PKBM yang memiliki pengaturan waktu belajar lebih fleksibel serta integrasi antara program paket (diknas) dan diniyyah.

Penelitian oleh Ihsan et al. (2025) menganalisis strategi pengajaran tahfidz di Pesantren Al-Azhar Muncar Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode talaqqi, takrir, mu'aradhah, penggunaan media pembelajaran, serta evaluasi yang terstruktur mampu meningkatkan kualitas hafalan santri. Research gap: Penelitian ini belum secara eksplisit mengkaji manajemen pembelajaran tahfidz sebagai fokus utama, serta belum mempertimbangkan konteks lembaga PKBM yang memiliki tantangan berbeda, seperti keterbatasan waktu belajar, heterogenitas latar belakang peserta didik, serta integrasi kurikulum formal dan kepesantrenan.

Penelitian Sodik, Syayidah, dan Fadilah (2024) membahas manajemen strategi pembelajaran tahfidz di Pondok Pesantren Riyadhus Samawi. Penelitian ini menekankan pada fleksibilitas metode hafalan melalui pengelolaan hifdzil jadid dan hifdzil qodim. Research gap: Penelitian ini lebih menonjolkan strategi hafalan yang fleksibel, sedangkan penelitian ini menelaah manajemen pembelajaran tahfidz secara sistematis dalam konteks PKBM, yang menuntut keseimbangan antara program tahfidz, pendidikan paket, dan kegiatan diniyyah.

Penelitian Mumtazah (2022) mengkaji manajemen pembelajaran tahfidz dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Losari Cirebon. Penelitian ini menyoroti fungsi manajemen pembelajaran dalam meningkatkan kualitas bacaan melalui penguatan tajwid dan tahsin. Research gap: Penelitian ini berfokus pada kualitas bacaan, sedangkan penelitian ini mengkaji secara simultan kualitas bacaan dan kualitas hafalan dalam satu sistem manajemen pembelajaran tahfidz, khususnya pada lembaga PKBM berbasis pesantren yang memiliki karakteristik pembelajaran berbeda dari pesantren murni.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian Dauly (2023), Aini (2024), Ihsan et al. (2025), Sodik et al. (2024), dan Mumtazah (2022), dapat diketahui bahwa kajian mengenai tahfidz Al-Qur'an telah banyak dilakukan dengan fokus pada strategi guru, metode tahfidz, serta manajemen pembelajaran secara parsial. Sebagian penelitian menitikberatkan pada peningkatan kualitas hafalan, sementara penelitian lainnya lebih berfokus pada peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan di pondok pesantren secara umum, tanpa mengkaji secara khusus manajemen pembelajaran tahfidz pada lembaga pendidikan PKBM berbasis pesantren yang mengintegrasikan pendidikan formal dan kepesantrenan. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian terkait kajian manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta dikaitkan secara simultan dengan peningkatan kualitas bacaan dan kualitas hafalan siswa. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut melalui studi pada PKBM Al Madinah Cepogo.

C. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran tahfidz Al-Qur'an merupakan suatu proses yang tidak hanya menuntut kemampuan menghafal, tetapi juga menekankan ketepatan bacaan sesuai dengan kaidah tajwid. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran tahfidz tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pembelajaran tersebut dikelola secara sistematis.

Berdasarkan kajian teori, manajemen pembelajaran mencakup tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Mulyasa, 2018). Dalam konteks tahfidz Al-Qur'an, perencanaan yang baik meliputi penetapan target hafalan, penyusunan jadwal, serta pemilihan metode yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran yang efektif ditunjukkan melalui penerapan metode seperti talaqqi, setoran hafalan, dan muraja'ah secara

konsisten. Sementara itu, evaluasi yang berkelanjutan berfungsi untuk mengukur capaian hafalan serta memperbaiki kualitas bacaan siswa.

Hasil kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembelajaran tahfidz selama ini lebih banyak dikaji dari aspek strategi guru, metode pembelajaran, atau faktor pendukung dan penghambat. Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa metode yang tepat dan peran guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan hafalan. Namun demikian, kajian yang menelaah manajemen pembelajaran tahfidz secara komprehensif sebagai suatu sistem yang utuh masih terbatas, terutama pada lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM.

PKBM Al Madinah Cepogo sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pesantren murni maupun sekolah formal. Lembaga ini mengintegrasikan kurikulum pendidikan paket (diknas) dengan pendidikan diniyyah, serta menjadikan tahfidz Al-Qur'an sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Kondisi ini menuntut adanya manajemen pembelajaran yang lebih terstruktur dan adaptif, terutama dalam pengaturan waktu, penentuan target hafalan, serta pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang harus berjalan seimbang dengan kegiatan akademik lainnya.

Namun, berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, kualitas bacaan dan hafalan siswa di PKBM Al Madinah Cepogo masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya siswa yang belum mencapai target hafalan, kurang konsisten dalam muraja'ah, serta masih ditemukannya kesalahan dalam penerapan tajwid dan makharijul huruf. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara manajemen pembelajaran tahfidz dengan hasil belajar siswa.

Secara teoretis dan empiris, manajemen pembelajaran yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar. Dalam konteks tahfidz, perencanaan yang matang akan membantu siswa mencapai target hafalan secara bertahap, pelaksanaan yang efektif akan

memperkuat proses menghafal, dan evaluasi yang berkelanjutan akan menjaga kualitas bacaan dan kekuatan hafalan.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (variabel X) memiliki hubungan dan implikasi terhadap kualitas bacaan dan hafalan siswa (variabel Y). Semakin baik manajemen pembelajaran yang diterapkan, maka semakin optimal pula kualitas bacaan dan hafalan siswa. Berdasarkan kajian teoritis, hasil penelitian terdahulu, serta fenomena yang ditemukan di lapangan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Output yang Diharapkan
 Terwujudnya peningkatan kualitas bacaan dan hafalan Al-Qur'an siswa PKBM Al Madinah Cepogo melalui manajemen pembelajaran tahfidz yang baik, terencana, terlaksana, dan ter-evaluasi secara berkelanjutan.

Keterangan:
 —————> : Pengaruh/Hubungan
 - - - -> : Dipengaruhi oleh
 [- - - -] : Faktor yang mempengaruhi

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Al Madinah Cepogo yang berlokasi di Jl. Cepogo–Tumang KM.02, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PKBM Al Madinah Cepogo merupakan lembaga pendidikan nonformal berbasis pesantren yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan paket (diknas) dengan pendidikan diniyyah, serta menjadikan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an sebagai salah satu program wajib. Hal ini menjadikan lembaga tersebut relevan dengan fokus penelitian mengenai manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada bulan Maret hingga Mei 2026. Rentang waktu tersebut mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari persiapan, pengumpulan data di lapangan, hingga pengolahan dan analisis data.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dalam konteks yang alamiah. Metode kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang nyata (natural setting) serta menghasilkan data yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu objek tertentu, dalam hal ini manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di PKBM Al Madinah Cepogo. Pemilihan studi kasus didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran tahfidz dalam konteks lembaga pendidikan nonformal berbasis pesantren.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer non-partisipan, yaitu melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang secara langsung mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan (Moleong, 2007).

C. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an serta implikasinya terhadap kualitas bacaan dan hafalan siswa di PKBM Al Madinah Cepogo.

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu PKBM Al Madinah Cepogo, yang memiliki karakteristik unik sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis pesantren yang mengintegrasikan kurikulum nasional dan diniyyah.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu:

1. Tahap pra-penelitian, meliputi penentuan topik, penyusunan proposal, dan pengajuan penelitian.
2. Tahap pengumpulan data, dilakukan melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Tahap analisis data, menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

4. Tahap penyusunan laporan, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi secara sistematis.
5. Tahap akhir, berupa ujian skripsi.

Alur tahapan penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Desain/Tahapan Penelitian.

D. Sumber Data dan Informan

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2013), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi dengan informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, atau sumber tertulis lainnya.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran tahfidz, yaitu kepala PKBM, koordinator

program tahfidz, guru tahfidz, serta siswa. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap kegiatan pembelajaran tahfidz dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian.

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dan manajemen pendidikan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa purposive sampling digunakan untuk memilih sumber data yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti. Sejalan dengan itu, Moleong (2007) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, informan dipilih secara sengaja berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala PKBM (1 orang)
 - Memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan program tahfidz
 - Memahami perencanaan dan evaluasi program
2. Koordinator Program Tahfidz Putri (1 orang)
 - Bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis program tahfidz
 - Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring
3. Guru Tahfidz (2–3 orang)
 - Aktif mengajar minimal 2 tahun
 - Terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan evaluasi hafalan
4. Siswa (4–6 orang)
 - Mengikuti program tahfidz secara aktif

- Dipilih berdasarkan variasi kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah)

Jumlah informan dalam penelitian ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai kebutuhan hingga mencapai kejenuhan data (data saturation), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan kategorinya, penelitian tentang manajemen pembelajaran termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yang difokuskan pada studi kasus guna menyelami suatu masalah secara mendalam, sehingga penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif kerap disebut sebagai metode naturalistik, sebab dilaksanakan di lingkungan alami (natural setting), serta dikenal metode kualitatif, lantaran data yang diperoleh dan proses analisisnya bersifat lebih deskriptif dan non-kuantitatif (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah penting untuk memperoleh data yang valid dan mendalam. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh informasi yang komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Sukmadinata (2012), observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan, tetapi hanya mengamati proses yang terjadi. Observasi dilakukan di PKBM Al Madinah Cepogo untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, meliputi kegiatan setoran hafalan, muraja'ah, metode

pembelajaran, serta interaksi antara guru dan siswa. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan manajemen pembelajaran tahfidz di lapangan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Menurut Moleong (2007), wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh informasi dari narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara lebih luas. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program tahfidz, yaitu kepala PKBM, koordinator program tahfidz, guru tahfidz, serta beberapa siswa.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai perencanaan pembelajaran tahfidz, pelaksanaan kegiatan tahfidz, sistem evaluasi hafalan dan bacaan, serta faktor pendukung dan penghambat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Emzir (2017), dokumentasi dapat berupa arsip, laporan, foto, maupun catatan tertulis lainnya.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan meliputi jadwal pembelajaran tahfidz, buku atau jurnal hafalan siswa, data jumlah siswa (± 40 orang), foto kegiatan pembelajaran, serta dokumen administrasi program tahfidz. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih objektif serta sebagai bahan triangulasi dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, mulai dari saat memasuki lokasi penelitian, selama proses pengumpulan data berlangsung, hingga setelah kegiatan di lapangan selesai. Penekanan utama analisis diberikan pada tahap pengamatan di lapangan. Pendekatan yang digunakan mengikuti model Miles dan Huberman, yang menurut Sugiyono (2013) melibatkan proses analisis yang bersifat interaktif dan berkelanjutan sampai data mencapai kondisi jenuh. Tahapan penting dalam analisis ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, seperti yang digambarkan pada ilustrasi berikut.

Gambar 3.2 Analisis Data Model Miles dan Huberman

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta implikasinya terhadap kualitas bacaan dan hafalan siswa.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari

data. Data disusun berdasarkan tema-tema penelitian, seperti perencanaan program tahfidz, pelaksanaan pembelajaran, serta sistem evaluasi.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing)

Tahap ini merupakan proses penarikan makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara pada awalnya, kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui data yang diperoleh hingga mencapai kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan ini kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan untuk memperkuat hasil penelitian.

2. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan teknik. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi:

- Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari kepala PKBM, guru tahfidz, dan siswa.
- Triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Moleong (2007), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding.

b. Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali data hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan.

c. Audit Trail

Audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data, sehingga proses penelitian dapat ditelusuri kembali.

d. Ketekunan Pengamatan (opsional tapi disarankan)

Peneliti meningkatkan ketekunan dalam melakukan pengamatan secara cermat dan berulang untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R. (2024). Implementasi Metode Tahfidz untuk Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur'an Santri di Ponpes Sakinah Insan Qur'ani Ciputat. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(01), 29-34.
- Al-Qudah, M. (2015). *Metodologi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana.
- Alwi, Z. (2016). Tantangan Pendidikan Al-Qur'an di Era Digital: Perspektif Global dan Lokal. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 23 (1), 78-92. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- An-Nawawi, Y. (1996). *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Sa'di, A. R. (2000). *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Athiyah, U. (2025). Analisis Kualitas Hafalan Al-Qur'an Santri Pondok Pesantren As-Salam. *Research and Development Journal of Education*, 11(2), 1219-1232.
- Badwilan, A. S. (2010). *Pedoman Cepat Menghafal Al-Qur'an*. Jogjakarta: Diva Press.
- Daulay, M. S. (2023). *Strategi Guru Tahfidz dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur'an Santri di Pondok Pesantren Syakira Barumun Kabupaten Padang Lawas* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Departemen Agama. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Quran.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dimiyati & Mudjiono (2015). *Belajar & Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Direktorat Pembinaan PKBM. (2018). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PKBM*. Jakarta: Kemendikbud.
- Emzir. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Fitri, A. Z. (2013). *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam, dari Normatif-Filosofis ke Praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Ihsan, F. F., Shalehah, K. R., Laily, A. N. A., A'yun, V. Q., & Anwar, A. N. (2025). Analisis Strategi Pengajaran Tahfidz dalam Meningkatkan Hafalan Santri di Pesantren Al-Azhar Muncar Banyuwangi. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 142-147.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Statistik Pendidikan Keagamaan Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mumtazah, A. (2022). *Manajemen Pembelajaran Tahfidz Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Losari Cirebon* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Sa'dulloh, S. Q. (2015) *Metode Praktis Menghafal Al-Quran*. Sumedang: Ponpes Al-Hikamussalafiyah.
- Saefullah, U. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sodik, M., Syayidah, L. N., & Fadilah, A. I. (2024). Manajemen Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Santri di Pondok Pesantren. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 859-870.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, T., & Suhartini, T. (2019). *Manajemen pembelajaran dalam pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sukmadinata, N.S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, A. (2019). Pendidikan Tahfidz di Sekolah Islam Terpadu: Analisis Kurikulum. *Jurnal Tarbiyah*, 26(1), 112-128. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Terry, G. R. (2018). *Principles of Management*. New York: Harper & Row.
- Vera, F. (2018). *Strategi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Al-Qur'an*. Perpustakaan UIN.
- Wahid, W. A. (2015). *Panduan Menghafal Al-Qur'an Super Kilat*. Yogyakarta: Diva Press.
- Zainuddin, M., & Arifin, Z. (2017). *Manajemen pembelajaran Al-Qur'an dalam pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zamani, Z., & Maksum, S. (2014). *Metode Cepat Menghafal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Al-Barokah.

LAMPIRAN

Lampiran I